

Toshkent davlat
sharqshunoslik universiteti

XXI ASR: FAN VA TA'LIM MASALALARI

ilmiy elektron jurnali

ISSN: 2181-9874

EDUCATION

2026

YANGI O‘ZBEKISTONNING STRATEGIK SHERIGI – POKISTON BILAN YANGI BOSQICH SARI QAT’IY QADAMLAR

Aziza Aminboyevna Rashidova

Tayanch doktorant

Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti,

OrcidID: <https://orcid.org/-0009-0007-2845-4257>

E-mail: raziza7757.14@gmail.com

Tel: +99895-636-67-66

Annotatsiya. Ushbu maqolada Yangi O‘zbekiston tashqi siyosatining muhim yo‘nalishi hisoblangan Pokiston bilan hamkorligining yangi darajaga ko‘ratilishi, strategik sheriklik munosabatlarni shakllanishi, rivojlanish bosqichlari tahlil etilgan. Muallif, O‘zbekistonning Pokiston bilan hamkorligini siyosiy, iqtisodiy, investitsiya, transport-logistika sohalarda institutsional asoslarini manbalar asosida yoritib bergan. Shuningdek, O‘zbekiston va Pokiston munosabatlarida geoiqtisodiy ahamiyati hamda mintaqaviy integratsiya haqida ham mulohaza yuritgan. Maqolada Xalqaro va milliy ilmiy manbalar, davriy matbuot materiallari hamda vazirliklarning rasmiy internet saytlaridan ham unumli foydalanilgan.

Kalit so‘zlar: Yangi O‘zbekiston, strategik sheriklik, investitsiya, transport-logistika, geoiqtisodiyot, mintaqaviy integratsiya.

NEW UZBEKISTAN’S STRATEGIC PARTNER – PAKISTAN – RESOLUTE STEPS TOWARDS A NEW STAGE

Aziza Aminboyevna Rashidova

PhD student,

Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

OrcidID: 0009-0007-2845-4257

E-mail: raziza7757.14@gmail.com

Tel: +99895-636-67-66

Annotation. This article analyzes the development of cooperation with Pakistan, which is an important direction of the foreign policy of New Uzbekistan, to a new level, the formation of strategic partnership relations, and the stages of development. The author covers Uzbekistan’s cooperation with Pakistan in the political, economic, investment, transport, and logistics sectors based on institutional foundations. He also discusses the geoeconomic significance of relations between Uzbekistan and Pakistan and regional integration. The article also makes extensive use of international and national scientific sources, periodical press materials, and official websites of ministries.

Keywords: New Uzbekistan, strategic partnership, investment, transport and logistics, geoeconomics, regional integration.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР НОВОГО УЗБЕКИСТАНА – ПАКИСТАН – РЕШИТЕЛЬНЫЕ ШАГИ К НОВОМУ ЭТАПУ

Азиза Аминбоевна Рашидова

Базовсий докторант

Национальный педагогический университет

имени Низами в Узбекистане

<https://orcid.org/-0009-0007-2845-4257>

Электронная почта: raziza7757.14@gmail.com

Тел: +99895-636-67-66

Аннотация. В данной статье анализируется развитие сотрудничества с Пакистаном, являющегося важным направлением внешней политики Нового Узбекистана, на новом уровне, формирование отношений стратегического партнерства и этапы развития. Автор рассматривает сотрудничество Узбекистана с Пакистаном в политической, экономической, инвестиционной, транспортной и логистической сферах на институциональном уровне. Также обсуждается геоэкономическое значение отношений между Узбекистаном и Пакистаном и региональной интеграции. В статье также широко используются международные и национальные научные источники, материалы периодических изданий и официальные сайты министерств.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, стратегическое партнерство, инвестиции, транспорт и логистика, геоэкономика, региональная интеграция.

KIRISH

Bugungi kunda jahon miqyosida glaballashuv integratsiyalashuv hamda axborotlashuv jarayonida davlatlar o‘rtasida aloqalarini mustahkamlash va strategik sheriklik darajasiga ko‘tarish yanada muhim mazmum kasb etmoqda. Shu jihatdan, davlatlar bilan hamkorlik O‘zbekiston Respublikasi uchun har jihatdan qulay va manfaatlidir. Yangi O‘zbekiston tashqi siyosiy konsepsiyasida qo‘shni va yaqin mintaqa davlatlari bilan o‘zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirish ustuvor yo‘nalish sifatida belgilangan. Mamlakatimiz asosiy sheriklari qatorida Janubiy Osiyo mintaqasi davlatlari Hindiston va Pokiston bilan ko‘p qirrali va o‘zaro manfaatli aloqalarni yanada kengaytirish hamda Markaziy Osiyoni Hind okeani bilan bog‘laydigan Trans-afg‘on transport yo‘lagini barpo etish va uni ro‘yobga chiqarish muhim hisoblanadi [1,380]. Shu nuqtai nazardan, Pokiston bilan munosabatlari alohida ahamiyat kasb etadi. O‘zbekiston va Pokiston o‘rtasidagi aloqalar tarixiy, madaniy va iqtisodiy umumiyliklarga ega bo‘lib, ular bugungi kunda strategik sheriklik darajasiga ko‘tarilmoqda. Ayniqsa, transport-logistika loyihalari, savdo-iqtisodiy hamkorlik va xavfsizlik sohasidagi o‘zaro manfaatlar ikki tomonlama munosabatlarni chuqurlashtirishni taqozo etmoqda. Tarixiy bog‘liqlik va

mushtarak ildizlar zamonaviy O‘zbekiston va Pokiston munosabatlarini rivojlanishida mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qiladi.

O‘zbekiston uchun Pokiston bilan strategik sheriklik milliy manfaatlari, tashqi siyosat maqsadlari — tranzit salohiyatni kengaytirish, global va mintaqaviy bozorlar bilan bog‘liqlikni mustahkamlash va mintaqaviy barqarorlikni ta’minlashdir. Pokiston uchun esa O‘zbekiston — Markaziy Osiyo bilan bevosita aloqa imkonini beruvchi strategik sherikdir. So‘nggi yillarda O‘zbekiston va Pokiston islom Respublikasi o‘rtasida hamkorlik barcha ustuvor yo‘nalishlarda faol rivojlanmoqda va qo‘shma loyiha va tashabbuslar ilgari surilmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada O‘zbekistonning Pokiston bilan o‘zaro manfaatli hamkorlik aloqalarini tahlil qilishda tarixiy-tahliliy metod, kontent-tahlil hamda tizimli yondoshuv metodlari asosida xulosa chiqarildi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Maqolada, mavzuga oid bo‘lgan bir necha adabiyotlarda keltirilgan ma’lumotlar qiyosiy tahlil qilinib, tadqiqot olib borildi. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev asarlari va nutqlarida O‘zbekistonning Pokiston bilan strategik sheriklik aloqalarini kengaytirish masalalari [2], M.Muhammadsidiqovning Xalqaro mintaqashunoslik asarida Markaziy va Janubiy Osiyo davlatlarini mintaqaviy integratsiyasi, mintaqaviy barqarorlikni ta’minlashdagi hatti-harakatlari hamda ShHT a’zo davlatlar doirasida o‘zaro manfaatli aloqalari [3,252], S.Bo‘ronovning O‘zbekiston geosiyosati o‘quv qo‘llanmasida Pokistonning Markaziy Osiyoda geosiyosiy manfaatlari hamda Markaziy Osiyoda mintaqasida O‘zbekistonning geosiyosati yoritib berilgan [4,76,82]. F.Ismatullayevning O‘zbekiston Respublikasi bilan Yevropa ittifoqi o‘rtasida strategik hamkorlik:shakllanishi, muammolari, istiqbollari (1991-2022yillar) monografiyasida O‘zbekiston tashqi siyosatiy faoliyati va uning nazariy metodologik asoslar keng yoritilgan [5,9-28]. Shuningdek, A.I.Vaskin, G‘.Mirzayev, R.B.Asadova B.Ataxanov dissertatsiyalaridan unumli foydalanildi va xulosa chiqarildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikni dastlabki kunlaridanoq tashqi siyosiy faoliyatga katta e’tiborini qaratadi. Zero, tashqi davlatlar bilan barcha sohalarda o‘zaro manfaatli aloqalarni olib borishi mamlakatni rivojlantirish bilan bir qatorda uning jahon hamjamiyatida o‘z o‘rniga ega bo‘lishini ta’minlaydi. O‘zbekiston tashqi siyosati Janubiy Osiyo mamlakatlari – Pokiston va Hindiston tashqi siyosati maqsadlariga mos keladi. Shunisi e’tiborga loyiqki, Navoz Sharif hukumatini, Markaziy Osiyo Respublikalari va O‘zbekiston Respublikasi bilan birgalikda, diplomatik tan olish borasida muvozanatli pozitsiyani namoyish etdi [6]. Pokiston 1991-yil 20-dekabrda O‘zbekiston mustaqilligini tan oldi va mamlakatlar o‘rtasida diplomatik aloqalar 1992-yil 10-mayda o‘rnatildi [7] Ikki davlat o‘rtasida

munosabatlari 1991-2016 yilga qadar kamtarona rivojlangan. Ikki mamlakatda mavjud salohiyatdan to’liq foydalanilmagan. Natijada, o’zaro savdo aylanmasi ijobiy saldoga erishmagan hamda belgilangan rejalar to’liq amalga oshmagan. Ikki tomonlama munosabatlarda 2017-yildan keyin sezilarli faollashuv kuzatildi. Bu O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev O’zbekiston Prezidenti etib saylangandan so’ng, Pokiston bilan munosabatlari qayta ko’rib chiqildi hamda barcha sohalarda hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish bo’yicha aniq chora - tadbirlar belgilandi [8]. O’zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2022-yilda Pokistonga amalga oshirgan tarixiy tashrifi davomida ilk bor Imtiyozli savdo bitimi imzolandi. Transport va tranzit sohasidagi hamkorlikni alohida nazoratga olishga kelishib olindi. Asosiy maqsad – mahsulotlarni davlatlarimiz o’rtasida to’siqsiz va eng qisqa muddatlarda yetkazib berish tizimini yaratishdan iboratdir [9]. O’zbekiston va Pokiston munosabatlarida keyingi to’qqiz yil davomida savdo-iqtisodiy aloqalar jadal sur’atlarda rivojlandi. 2017-2025 yillar davomida o’zaro tovar aylanmasi hajmi 12,2 barobarga oshib, 2025 yil yakuniga ko’ra 445,9 million AQSh dollariga edi. Xususan, Pokistonga eksporti 32 barobarga o’sib, 325 million AQSh dollarini tashkil etdi. Pokistondan O’zbekistonga import mahsulotlari 4,6 barobarga oshdi va natijada 120,9 million AQSh dollariga yetdi. Ikki davlat o’zaro savdo aylanmasida 2019 yildan boshlab ijobiy saldoga erishdi [10]. Imtiyozli savdo to’g’risidagi bitim doirasida tovarlar sonini oshirish, fitosanitariya bojxona tartiblarini soddalashtirish hamda elektron savdo platformalarini integratsiya qilishga e’tibor qaratilmoqda. 2026 yil 5- 6 fevralda O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev rasmiy tashrif bilan Pokiston islom Respublikasida bo’ldi. Rasmiy kutib olish marosimidan so’ng, Islomobod shahrida O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Pokiston Islom Respublikasi Bosh vaziri Shahboz Sharif tor doirada muzokara hamda oliy darajadagi Strategik hamkorlik kengashining birinchi yig’ilishini o’tkazdilar [11]. O’zbekiston — Pokiston ekspertlar kengashini tashkil etish, O’zbekiston Iqtisodiyot va moliya vazirligi bilan Pokiston Sanoat va ishlab chiqarish vazirligi huzuridagi Kichik va o’rta biznesni rivojlantirish boshqarmasi, Termiz shahri hokimligi va Peshovar shahri ma’muriyati, Samarqand shahri hokimligi va Islomobod shahri ma’muriyati, O’zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti va Islomobod strategik tadqiqotlar instituti, Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti va Peshovar universiteti o’rtasida hamkorlik to’g’risida bitimlar imzolandi. Strategik hamkorlik kengashining birinchi yig’ilishi doirasida O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevga Pokiston Milliy fan va texnologiyalar universitetining faxriy doktori va professori unvonlarini berish marosimi bo’lib o’tdi. Ushbu unvonlar O’zbekiston yetakchisining ijtimoiy-iqtisodiy va ta’lim sohasidagi islohotlar, mamlakatni izchil modernizatsiya qilish, fan va texnologiyalarni rivojlantirish, xalqaro hamkorlik hamda akademik aloqalarni mustahkamlashga qo’shgan ulkan hissasi uchun berildi [12]. Ikki davlat hamkorlik salohiyatidan samarali foydalanishi xalq farovonligini yanada oshirishga xizmati beqiyosdir.

XULOSA

Ushbu ma’lumotlardan kelib chiqib shuni xulosa qilishimiz mumkinki, O‘zbekiston Pokiston islom Respublikasi bilan dastlabki yillardan barcha sohalarda hamkorlik aloqalarini yo‘lga qo‘ygan bo‘lsada, keyingi 2017-2025-yillarda ikki davlat strategik hamkor davlat sifatida, geografik, iqtisodiy, inson kapitali salohiyatidan kelib chiqqan holda diplomatik aloqalar olib borilmoqda. Bu nafaqat ikki mamlakatning iqtisodiy saloyatini oshiradi, balki mintaqaviy bozorda o‘z o‘rniga ega bo‘lishi va Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqaviy integratsiyaning muhim drayveriga aylantirmoqda. Davlatlar o‘rtasida huquqiy asoslarning yaxshi yo‘lga qo‘yilishi o‘zaro savdoda, davlatlararo munosabatlarni yangi bosqichga ko‘tarishda muhim rol o‘ynamoqda. Bu hamkorlik strategik darajada tashkil etilgan mexanizmlar, transport yo‘laklari va savdo hajmlarining oshishi orqali aniq amaliy natijalarga erishmoqda. Kelgusida mazkur aloqalarni yanada chuqurlashtirish, Pokiston kapitali ishtirokidagi korxonalar sonini yanada oshirish, transport-logistika infratuzilmasini to‘liq ishga tushirish va investitsiyalarni jalb etish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar ishlab chiqilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Sh. M. Mirziyoyev. (2022). Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. –Toshkent. O‘zbekiston, – 380 b.
2. <https://president.uz/ru/lists/view/4057>.
3. M. Muxammadsidiqov. Xalqaro Mintaqashunoslik. Toshkent, 2017 – 252 b.
4. S. Bo‘ronov. O‘zbekiston geosiyosati. O‘quv qo‘llanma. Toshkent “Effect-D” 2021-76, 82 b.
5. F. Ismatullayev. O‘zbekiston Respublikasi bilan Yevropa ittifoqi o‘rtasida strategik hamkorlik: shakllanishi, muammolari, istiqbollari (1991-2022 yillar). –Toshkent, 2024 – 9, 28 b.
6. Sh.I. Akmalov. Modern Uzbek-Pakistan relations are an important element for the development of interconnectivity and cooperation in Central and South Asia, *Oriental Journal of History, Politics and Law*. 2022 volume -2, p 233.
7. O‘zbekiston Milliy Arxiv fond M- 37, ro‘yxat- 4, yig‘majild-224, 1-bet
8. Yangi O‘zbekiston 2026 yil 6 fevral № - 25
9. Xalq so‘zi gazetasi 2026 yil 5- fevral № - 24
10. XXI asr gazetasi 2026 yil 12-fevral № - 6
11. Jadid gazetasi 2026 yil 6 fevral № - 6
12. Правда Восток 6 -февраля 2026 года №-25
13. Doniyorov, A., Mamatov, A., Safarov, S., Khudayberganov, K., Alisher, S., Iskandarov, S., & Babajanov, L. (2025). Educational programs on environmental engineering for water ecosystem protection in Uzbekistan’s schools. *International Journal of Aquatic Research and Environmental Studies*, 5(1), 669-684.